

EMOTIONAL EDUCATION IN THE PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF DENTISTS

EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL DESARROLLO PERSONAL- PROFESIONAL DEL ODONTÓLOGO

Tomich, Dayanna

RESUMEN

El objetivo fue describir las iniciativas de educación emocional reportadas en la literatura especializada y su relación con el desarrollo personal y profesional del odontólogo. Se aplicó una metodología cualitativa de tipo descriptiva y diseño documental. La muestra teórica consistió en 12 documentos en formato electrónico. Se concluyó que el conocimiento de la educación emocional está previsto desde una doble dimensión: la actitudinal y la epistemológica con significancia en el conocimiento personal del odontólogo por la decisión libre y autónoma de mejorar sus experiencias emocionales y con relevancia en la formación académica profesional del odontólogo para desarrollar competencias en inteligencia emocional.

Palabras clave: Educación Emocional, Desarrollo Personal, Desarrollo Profesional, Odontología.

ABSTRACT

The objective was to describe the emotional education initiatives reported in the specialized literature and their relationship with the personal and professional development of dentists. A qualitative descriptive methodology and documentary design were applied. The theoretical sample consisted of 12 documents in electronic format. It was concluded that knowledge of emotional education is envisaged from a dual perspective: attitudinal and epistemological, with significance in the dentist's personal knowledge due to the free and autonomous decision to improve his or her emotional experiences, and with relevance in the dentist's professional academic training to develop emotional intelligence skills.

Keywords: Emotional Education, Personal Development, Professional Development, Dentistry.

Fecha de recepción: 29/09/2025

Fecha de aprobación: 15/12/2025

Fecha de publicación online: 19/12/2025

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.17993933>

Venezuela. Odontólogo. Universidad de Carabobo. Especialista en Cirugía Maxilofacial. Máster en Gerencia de Salud Pública. Caribbean International University. Doctor of Management in Dental Sciences (PhD). Caribbean International University, Willemstad, Curacao. Correo: dayaodont@hotmail.com ID Orcid: 0000-0002-6671-2487

INTRODUCCIÓN

En el continente latinoamericano, la discusión sobre cómo gestionar emociones en el ámbito personal y profesional le ha otorgado a la educación emocional un rango de competencia en las ciencias de la salud (Quilca y Quillatupa, 2023). En la rama de la odontología estos debates tienen su razón de ser en las barreras psicológicas que tienen los odontólogos para conseguir soluciones al estrés vivido por la presencia de factores epidemiológicos, sociales, mercadológicos y financieros que afectan su salud mental y física (Moreira, Veloz, Tenorio y Vasco, 2025).

En relación con lo anterior, uno de los grandes desafíos que tienen los profesionales de odontología es la preparación emocional. Por lo tanto, los impedimentos para crear su propio negocio y la avalancha publicitaria en ofertas más atractivas en belleza dental que en salud bucal con incidencia en la migración de sus pacientes, pudiese estar generando desequilibrio emocional y estrés laboral lo que se traduce en miedo e irritabilidad a causa de la disminución de la productividad (Pérez, 2024).

En tal sentido, la educación emocional en adelante (EE) es un componente teórico que puede sistematizarse en la práctica libre con cierto grado de autonomía emocional, una decisión de aprendizaje personal que favorece el desarrollo profesional desde la experiencia (Yela, Gaeta y Pascual, 2025). La EE es un componente de formación que requiere adaptación de programas académicos de contenidos estructurados en el ámbito de la formación profesional (Giménez, Villar y Morel, 2025).

Actualmente, en la práctica clínica la educación emocional es insuficiente, se requieren habilidades y competencias socioemocionales para brindar a los pacientes atención de calidad (Velásquez, Reyes, Bravo y Mera, 2024) así como eficiente manejo de la inteligencia emocional para ofrecerles seguridad y confianza (Ardiles, Alfaro, Moya, Leyton, Rojas y Videla, 2020). Sin embargo, los odontólogos se resisten a recibir alternativas de ayuda emocional para mejorar su salud mental y física y la de sus pacientes (Giménez et al, 2025).

Por lo mencionado, la pregunta que orientó el proceso de investigación fue: ¿cuáles son las iniciativas de conocimiento sobre educación emocional que se orienta a impactar en la mejora del desarrollo personal-profesional del odontólogo en la literatura actual? Con el propósito de describir las iniciativas de conocimiento sobre educación emocional que se orientan a impactar en la mejora del desarrollo personal-profesional del odontólogo en la literatura actual.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL DESARROLLO PERSONAL- PROFESIONAL DEL ODONTÓLOGO

Para Yela, Gaeta y Pascual (2025), el conocimiento en educación emocional tiene un objetivo personal acompañado de la capacidad de resiliencia del profesional que se resiste a fracasar en el ámbito laboral, la toma de decisiones para mejorar su bienestar y su capacidad para interactuar con éxito con su entorno laboral implementando medios y herramientas didácticas de autoayuda.

La educación emocional desde la sistematización de conceptos pasa por una práctica vivencial en persecución de alcanzar bienestar personal y profesional en el ámbito laboral. Los profesionales por medio de un conjunto de datos que provienen de la experiencia, procesan intuitivamente esta información y los efectos negativos y positivos de las emociones vividas, optando decisivamente por proyectar nuevas actitudes para las interacciones socioemocionales efectivas frente a las complejidades de las experiencias negativas vividas (Yela et al, 2025).

Según Abello, Ovalle, Sánchez y Valencia (2023) la educación emocional es una tentativa de autoaprendizaje para los profesionales de odontología para que se conviertan en sujetos capaces de afrontar los problemas de la vida con resiliencia y sensación de bienestar haciendo uso de su desarrollo moral. En el eje de la formación autodidáctica Revelo (2023) destaca que la EE es un camino de autopreparación personal en la búsqueda de un mayor bienestar psicológico para la mejora de la autoestima, la capacidad de manejar el estrés e interactuar socioafectivamente con sus pacientes.

Por otra parte, para Giménez et al. (2025) la EE es un componente de la formación general, su fundamento epistémico en el ámbito de las ciencias de la salud es un componente que promueve el desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes socioemocionales para ofrecer atención centrada en el paciente y de alta calidad. Esta formación está sujeta a programas de contenidos, técnicas y valoraciones de desempeño emocional estructuradas con énfasis en un perfil emocional para el adecuado ejercicio de la práctica clínica. Las competencias que se producen de la normalización y ejecución del componente educación emocional son las siguientes:

Competencias en inteligencia emocional: la literatura actual indica que estas se orientan a superar el desequilibrio emocional por estrés laboral del odontólogo, tales como ansiedad, miedo, mal humor e irritabilidad.

Competencias conductuales: orientadas a superar la disminución de productividad y a eliminar la repetición de errores en el ejercicio profesional.

Competencias cognitivas: orientadas al conocimiento para evitar confusiones y dificultades de concentración.

Competencias de orden fisiológico: orientadas a la minimización de malestar físico-corporal, tales como dolor de cabeza, dolor de espalda y cansancio por estrés.

De igual forma, Cardona y Fraile (2025), la educación emocional es un aprendizaje para desarrollar habilidades socioemocionales que tiene influencia directa en el bienestar de pacientes y del propio profesional de la odontología, le permite identificar, expresar y gestionar emociones en la mejora de las interacciones humanas efectivas y relaciones más saludables, productivas y sostenibles.

Asimismo, la EE es la educación que forma competencias para la interacción efectiva odontólogo-paciente y el resto del equipo de trabajo. Entre las competencias favorables están la gestión adecuada de estrés y el fomento de las relaciones terapéuticas, por lo que este componente de la formación profesional del odontólogo requiere un andamiaje entre competencias emocionales-comunicación y disposición para el saber hacer profesional. Esta trilogía permite una educación emocional para propiciar el ambiente de confianza y seguridad que necesitan los pacientes odontológicos (Cardona y Fraile, 2025)

En tal sentido, los profesionales de odontología, más allá de una dimensión clínica terapéutica y el desarrollo de habilidades manuales requieren habilidades socioemocionales para minorar angustias en sí mismos y en sus pacientes, así como para ofrecer protocolos de apoyo a la salud mental-emocional de estos (Zamorano, Moya, Ponce, Caro y Silva, 2024), o bien para orientar pacientes que presentan resistencia a tratamientos odontológicos, y altas cargas emotivas por estrés (Gamoral, 2025).

Con base en todo lo descrito, se significa que los conocimientos sobre educación emocional en la mejora del desarrollo personal y profesional de los odontólogos en la literatura actual tienen una doble dimensión: la actitudinal y la epistemológica, la primera relacionada con la disposición personal del odontólogo por crear nuevas situaciones emocionales basadas en experiencias para conseguir objetivos de bienestar personal y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Esta dimensión ocurre fuera del contexto de la educación formal con la intencionalidad de mejorar su ejercicio laboral y aumentar la confianza y seguridad de los pacientes.

La segunda dimensión relacionada con la información sistematizada que le proporciona un programa académico formal para desarrollar competencias en inteligencia emocional, tales como conductuales, cognitivas y fisiológicas con conocimiento para ejecutar protocolos en relaciones terapéuticas, habilidades manuales, atención humanizada y de calidad.

MATERIALES Y MÉTODO

Para el logro del propósito de investigación se implementó una metodología documental, que según Arias (2023) consiste en la búsqueda exhaustiva y análisis de la literatura sobre la categoría de investigación documental cuya tendencia actual es principalmente la indagación en línea o en bases de datos académicos presentes en internet. Para la revisión de la literatura científica se siguió el protocolo PRISMA mediante una búsqueda sistemática (Urrutia y Bonfill, 2020) en Dialnet, Redalyc, Scopus y Web of Science y repositorios institucionales.

Se tomaron en consideración dos criterios de inclusión los cuales fueron implementados al mismo tiempo como estrategia de búsqueda a) artículos científicos e investigaciones académicas en período de publicación correspondiente al lapso 2020-2025 y b) estudios con enfoque cualitativo y en idioma español en las categorías educación emocional y desarrollo personal-profesional del odontólogo. A partir de este procedimiento se obtuvo una muestra teórica de 12 documentos PDF en formato electrónico de una revisión total de 30 documentos. Se aplicó la estrategia análisis síntesis de resultados después de haber analizado a profundidad todo el contenido de los documentos para presentar resultados de hallazgos cualitativos, discusión y conclusiones respectivas (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Etapas de la metodología documental.

Fuente: Elaboración propia (2025).

RESULTADOS

En el cuadro 1 se presentan los resultados cualitativos sobre iniciativas de conocimiento en educación emocional para el desarrollo personal-profesional del odontólogo.

Cuadro 1: Iniciativas de conocimiento en educación emocional para el desarrollo personal-profesional del odontólogo.

Subcategorías emergentes	Descripción según la literatura analizada	Cantidad de estudios	Observaciones relevantes
Habilidades Socioemocionales (HSE), Competencias Emocionales (CE) e Inteligencia Emocional (IE) como conceptos equivalentes.	Los estudios presentan estas tres nociones como sinónimos en el marco de la educación emocional para odontólogos.	7 estudios	Se evidencia una tendencia a un uso indistinto de los tres términos.
Preponderancia de las Competencias Emocionales (CE) sobre la Inteligencia Emocional (IE)	Algunos autores resaltan que las CE poseen mayor relevancia formativa que la IE en el desarrollo profesional.	2 estudios	La literatura indica priorización del enfoque competencial sobre el enfoque de rasgos o capacidades.
Educación emocional como actividad libre basada en la experiencia	La educación emocional se concibe como un proceso autónomo mediante el cual el odontólogo genera situaciones emocionales derivadas de su propia experiencia para lograr bienestar personal y desarrollar habilidades socioemocionales.	3 estudios	Se resalta el carácter experiencial y autorregulado del proceso.
Educación emocional como componente formal para la formación en IE	Se entiende como un elemento estructurado orientado a desarrollar competencias de la IE: conductuales, cognitivas y fisiológicas.	5 estudios	Estos estudios coinciden en una visión curricular y sistemática de la educación emocional.

Fuente: Elaboración propia (2025).

DISCUSIÓN

Los hallazgos revelan que existe literatura científica con iniciativas de conocimiento sobre educación emocional que se orientan a impactar en la mejora del desarrollo personal-profesional del odontólogo con prevalencia en las habilidades socioemocionales, competencias e inteligencia emocionales.

Como teoría general de la educación emocional las Habilidades Socioemocionales (HSE), Competencias Emocionales (CE) e Inteligencia Emocional (IE) guardan una estrecha similitud epistémica que radica en que todas contribuyen a ofrecer una atención de calidad a pacientes odontológicos, mejorar las relaciones personales y profesionales entre odontólogo-paciente, la calidad asistencial, la generación de confianza y seguridad y la mejora del entorno laboral.

CONCLUSIONES

En la literatura actual las iniciativas de conocimiento sobre educación emocional que se orientan a impactar en la mejora del desarrollo personal-profesional del odontólogo asumen el conocimiento desde una doble dimensión: la actitudinal y la epistemológica.

La dimensión actitudinal de la educación emocional destaca la significancia que tiene el conocimiento personal del profesional de odontología por asumir la decisión libre y autónoma de mejorar sus experiencias emocionales, desarrollar habilidades socioemocionales, conseguir bienestar personal, un mejor entorno laboral, así como seguridad y confianza en sus pacientes.

La dimensión epistemológica de la educación emocional destaca la relevancia que tiene la formación académica del profesional de odontología en el desarrollo de competencias en inteligencia emocional, implementación de protocolos en relaciones terapéuticas, desarrollo de habilidades manuales, adecuado manejo de sus emociones y el ofrecimiento de una atención más humanizada y de calidad.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

La autora declara no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Abello, P, Ovalle, Y, Sánchez, Y y Valencia, L. (2023). Inteligencia emocional en estudiantes de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Psicología, Villavicencio. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12494/53671>
- Ardiles, R., Alfaro, P., Moya, M., Leyton, C., Rojas, P., y Videla, J. (2020). La inteligencia emocional como factor amortiguador del burnout académico y potenciador del engagement académico. *Revista Electrónica De Investigación En Docencia Universitaria*, 2(1), 53-83. <https://doi.org/10.54802/r.v2.n1.2020.10>. Disponible en: <https://reidu.cl/index.php/REIDU/article/view/10>
- Arias, F. (2023). Investigación documental, investigación bibliométrica y revisiones sistemáticas. *Redhocs: Revista electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social*, 31(22). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9489470>.

Tomich, Dayanna. (2025).

EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL DESARROLLO PERSONAL- PROFESIONAL DEL ODONTÓLOGO.<https://www.revistaorbis.com/> núm. 62 (Año 21). Noviembre 2025. 37-45

Cardona, M., y Fraile, C. (2025). Educación emocional aplicada: Fortaleciendo habilidades socioemocionales en contextos educativos y sanitarios. *Revista Reflexión E Investigación Educativa*, 7(2), 1–11. <https://doi.org/10.22320/reined.v7i2.7366>. Disponible en: <https://revistas.ubiobio.cl/index.php/REINED/article/view/7366>

Gamonal J. (2025). Desafíos en investigación sobre salud oral con impacto en salud pública en América Latina. *Rev Asoc Odontol Argent.* 0000--00;113(2): e1130801. <https://doi.org/10.52979/raoa.1130801.1345>. Disponible en: https://raoa.aoa.org.ar/revistas/revista_fulltext?t=467&d=desaf%C3%ADos_en_investigaci%C3%B3n_sobre_salud_oral_con_impacto_en_salud_p%C3%ABblica_en_am%C3%A9rica_latina&volumen=113&numero=2/

Giménez, A. Villar, R. y Morel, M. (2025). Educación emocional: Un pilar fundamental en la formación clínica de profesionales de la salud. *Revista Científica De La Facultad De Filosofía*, 22(2). <https://doi.org/10.57201/rcff.v22ad2.14>. Disponible en: <https://revistascientificas.una.py/index.php/rcff/article/view/5202>

Moreira, C., Veloz, M., Tenorio, D., y Vasco, J. (2025). La formación continua en la educación superior como pilar para la actualización profesional en odontología. *Revista Social Fronteriza*, 5 (2), e–629. [https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5\(2\)629](https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5(2)629) Disponible en: <https://www.revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/article/view/629>

Pérez, L. (2024). Desafíos y oportunidades en la Educación odontológica durante la pandemia: Perspectivas de aprendizaje a distancia y preparación profesional. *Revista UNIANDES De Ciencias De La Salud*, 7 (3), 239–253. <https://doi.org/10.61154/rucs.v7i3.3486>. Disponible en: <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/RUCSALUD/article/view/3486>

Quilca L. y Quillatupa Y. (2023) “Inteligencia emocional y estrés laboral en enfermeras de la red de salud” [artículo electrónico] Perú; Universidad Nacional del centro de Perú; 2021. Disponible en: <https://repositorio.uncp.edu.pe/items/fbfed52a-56f9-4f69-a076-b28678d9bf37>

Quilca Núñez, L. y Quillatupa Núñez, Y. (2023). Inteligencia emocional y estrés laboral en enfermeras de la Red de Salud de Chupaca-2021. Disponible en: <https://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/9254>

Revelo, G. (2022). Tensiones éticas y bioéticas en la formación odontológica que surgen en la relación estudiante-paciente en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Universidad El Bosque. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=328978>

Urrútia, G. y Bonfill, X. (2013). La declaración prisma: un paso adelante en la mejora de las publicaciones de la revista española de salud pública. *Revista Española de Salud Pública*, vol. 87, núm. 2, marzo-abril, pp. 99-102. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Madrid, España. Disponible En: <https://www.redalyc.org/pdf/170/17026231001.pdf>

Velásquez, M., Reyes, E., Bravo, R., y Mera, M. (2024). La inteligencia emocional: Habilidad blanda indispensable para el personal de salud. Revisión sistemática. *Salud & Amp; Ciencias Médicas*, 3(5), 94–117. <https://doi.org/10.56124/saludcm.v3i5.011>. Disponible en: <https://saludycienciasmedicas.uleam.edu.ec/index.php/salud/article/view/54>

Yela, L., Gaeta, M. y Luis, J. (2025). Educación Emocional en la Formación del Profesorado en Iberoamérica. Una Revisión Sistemática. *Electronic Journal of Research in Education*

Tomich, Dayanna. (2025).

EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL DESARROLLO PERSONAL- PROFESIONAL DEL ODONTÓLOGO.

<https://www.revistaorbis.com/> núm. 62 (Año 21). Noviembre 2025. 37-45

Psychology, 23 (65), 197- 220. <https://doi.org/10.25115/ejrep.v23i65.9831>. Disponible en:
<https://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/9831>

Zamorano, S., Moya, P., Caro, J., Ponce, N., y Silva López, A. (2024). Salud Mental en Docentes de Odontología durante la emergencia de Salud Pública Pandemia COVID-19. *International Journal of Interdisciplinary Dentistry*. <https://doi.org/10.4067/S2452-55882024000300126>. Disponible en: <https://researchers.uss.cl/es/publications/salud-mental-en-docentes-de-odontolog%C3%ADa-durante-la-emergencia-de/>